

ISSN 2181-5291

PSIXOLOGIYA

ILMIY JURNAL

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

SCIENTIFIC JOURNAL

№ 3, 2025

www.buxdu.uz

The journal was registered with the certificate № 05-45 on February 25, 2011 at Bukhara Region Press and Information Administration of Uzbekistan Press and Information Agency

According to the resolution №201/3 as of December 26, 2013 of the Presidium of Supreme Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan the journal was included into the list of scientific journals in which scholarly articles on the scientific results of dissertations on Psychology must be published.

Address:

200117, Bukhara city,
K.Murtazoyev street, 11
Bukhara State University
Editorial and publishing
Department
Phone: +998 (94) 837-18-38

**The journal is published 4
times a year**

Website: www.buxdu.uz
E-mail:
nashriyot_buxdu@buxdu.uz

Jurnal O`zbekiston Matbuot va axborot agentligi Buxoro viloyat matbuot va axborot boshqarmasida 2011- yil 25-fevral № 05-45-sonli guvohnoma bilan ro`yxatga olingan.

Jurnal O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi OAK Rayosatining 2013-yil 26-dekabrdagi 201/3-sonli qarori bilan psixologiya fanlari bo`yicha dissertatsiya ishlari ilmiy natijalari yuzasidan ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo`lgan ilmiy jurnallar ro`yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:

200117, Buxoro shahri,
K.Murtazoyev ko.,chasi, 11-uy
Buxoro davlat universiteti
"Tahririy-nashriyot" bo.,limi
Tel: +998 (94) 837-18-38

**Jurnal 1 yilda 4 marta
chiqadi.**

Website:
www.buxdu.uz
E-mail:
nashriyot_buxdu@buxdu.uz

Журнал зарегистрирован Бухарским областным управлением агентства печати и информации Республики Узбекистан. Свидетельство № 05-45 от 25.02.2011г.

Журнал включен в список обязательных выпусков ВАК при Кабинете Министров Республики Узбекистан на основании решения ВАК №201/3 от 26 декабря 2013 года для получения учёной степени доктора психологических наук.

Адрес:

город Бухара 200117,
улица М.Икбола, 11
Бухарский государственный
университет
Редакционный отдел
тел: +998 (94) 837-18-38

**Журнал выходит 4 раза в
год.**

Website:
www.buxdu.uz
E-mail:
nashriyot_buxdu@buxdu.uz

PSIXOLOGIYA

ILMIY JURNAL * НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

3-son 2025-yil. * Выпуск 3. 2025 год.

ТАНРИР НАУ'АТИ – РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

BOSH MUHARRIR – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

BAROTOV SH. R.

Psixologiya fanlari doktori, professor.

Xalqaro Psixologiya Fanlari Akademiyasining haqiqiy a'zosi (akademigi)

Действительный член (академик) Международной Академии психологических наук

MAS'UL KOTIB – ОТВ. СЕКРЕТАРЬ

Sayfullayeva N.Z. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

XAMIDOV O.X.

Buxoro davlat universiteti rektori,
iqtisodiyot fanlari doktori, professor

SHOUMAROV G'.B.

Psixologiya fanlari doktori, professor, O'zbekiston
Respublikasi Fanlar Akademiyasining haqiqiy a'zosi

UMAROV B.M.

Psixologiya fanlari doktori, professor
KOZLOV V.V. (Rossiya)

Psixologiya fanlari doktori, professor
MALI'X S.B. (Rossiya)

Psixologiya fanlari doktori, professor
KOROBENNIKOV I.A. (Rossiya)

Psixologiya fanlari doktori, professor
KARIMOVA V.M.

Psixologiya fanlari doktori, professor
SAFOYEV N.S.

Psixologiya fanlari doktori, professor
BEKMURODOV M.B.

Sotsiologiya fanlari doktori, professor
KADIROV U.D.

Psixologiya fanlari doktori, professor
JABBOROV A.M.

Psixologiya fanlari doktori, professor
OLIMOV Sh.Sh.

Pedagogika fanlari doktori, professor
JUMAYEV R.G'.

Siyosiy fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
NISHONOVA Z.T.

Psixologiya fanlari doktori, professor
NAZAROV A.M. Psixologiya fanlari doktori (DSc),
professor

IBODULLAYEV Z.R.

Tibbiyot fanlari doktori, professor
BEGMATOV A.S.

Falsafa fanlari doktori, professor

HUSEYNOVA A.A.

Falsafa fanlari doktori, professor
MUXAMEDOVA D.G.

Psixologiya fanlari doktori, professor
RUXIYEVA X.A.

Psixologiya fanlari nomzodi, professor
BAROTOVA D.SH.

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
AKRAMOV V.R.

Tibbiyot fanlari doktori, dotsent
ZARIPOV G.T.

Texnika fanlari nomzodi, dotsent.
OSTONOV Sh.Sh.

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

RUSTAMOV Sh.Sh.

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

TILAVOV M.H.

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

MUHARRIRLAR – РЕДАКТОРЫ:

Usmanova M.N. – psixol.fan.nom., professor

Muxtorov E.M. – psixol.fan.nom., dotsent

Raxmatova M.M. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Abuzalova M.K. - filologiya fanlari doktori, professor

Sobirova D.A. – psixologiya fanlari doktori (DSc),
professor

ТЕХНИК МУХАРИЛЛАР – ТЕХ.

РЕДАКТОРЫ:

Shirnova M.Sh., filologiya fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD)

PSYCHOLOGY

SCIENTIFIC JOURNAL

Issue 3: 2025

EDITORIAL BOARD:

EDITOR-IN-CHIEF: **BAROTOV SH. R.**

Doctor of Psychology, professor, the member (academician) of International Academy of Psychological Sciences

EXECUTIVE SECRETARY: Sayfullaeva N.Z. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD)

XAMIDOV O.X.

Doctor of Economic Sciences, Professor,

The rector of Bukhara State University

SHOUMAROV G.B.

Doctor of Psychology, Professor, Full member of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

UMAROV B.M.

Doctor of Psychology, Professor

The assistant of the editor-in-chief

KOZLOV V.V. (Russia)

Doctor of Psychology, Professor

MALIKH S.B. (Russia)

Doctor of Psychology, Professor

KOROBENNIKOV I.A. (Russia)

Doctor of Psychology, Professor

KARIMOVA V.M.

Doctor of Psychology, Professor

SAFOEV N.S.

Doctor of Psychology, Professor

BEKMURODOV M.B.

Doctor of Sociology, Professor

KADIROV U.D.

Doctor of Psychology, Professor

JABBOROV A.M.

Doctor of Psychology, Professor

OLIMOV Sh.Sh.

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

JUMAEV R.G.

PhD in Political Sciences, Docent

NISHONOVA Z.T.

Doctor of Psychology, Professor

NAZAROV A.M.

Doctor of Psychology, Professor

IBODULLAEV Z.R.

Doctor of Medical Sciences, Professor

BEGMATOV A.S.

Doctor of Philosophy, Professor

HUSEYNOVA A.A.

Doctor of Philosophy, Professor

MUXAMEDOVA D.G.

Doctor of Psychology, Professor

RUXIYEVA X.A.

Candidate of Psychology, Professor

BAROTOVA D.SH.

Doctor of Psychology, Docent

AKRAMOV V.R.

Doctor of Medical Sciences, Docent

ZARIPOV G.T.

Candidate of technical sciences, Docent

OSTONOV Sh.Sh.

PhD of Psychology, Docent

RUSTAMOV Sh.Sh.

PhD of Psychology, Docent

TILAVOV M.H.

PhD of Psychology

EDITORS:

Usmanova M.N. – Candidate of Psychology, Professor

Mukhtorov E.M. – Candidate of Psychology, Docent

Raxmatova M.M. – Doctor of Philosophy in Philological Sciences (PhD), Docent

Abuzalova M.K. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Sobirova D.A. Doctor of Psychology, Professor

TECHNICAL EDITORS:

Shirinova M.Sh., Doctor of Philosophy in Philological Sciences (PhD)

*Dilshodova Madinabonu Rustam qizi,
Toshkent davlat tibbiyot universiteti o'qituvchisi
@mdilshodova72@gmail.com*

KO'KRAK SARATONI DAVRIDA PSIXOSOTSIAL YORDAMNI O'Z ICHIGA OLGAN INTEGRATSIYALASHGAN PARVARISH STRATEGIYALARI

***Annotatsiya.** Ko'krak saratoni ayollarda eng ko'p uchraydigan onkologik kasallik bo'lib, uning jismoniy ta'siridan tashqari ruhiy salomatlikka ham salbiy ta'siri mavjud. Bemorlar ko'pincha depressiya, tashvish, stress, ijtimoiy izolyatsiya va hayot sifatining pasayishi kabi psixologik muammolar bilan yuzlashadilar. Shu sababli, ko'krak saratoni bilan og'rikan bemorlarga ko'rsatiladigan yordam faqat jismoniy davolashdan iborat bo'lishi yetarli emas. Mazkur maqolada psixosotsial yordamni o'z ichiga olgan integratsiyalashgan parvarish strategiyalarining ahamiyati va samaradorligi klinik tadqiqotlar va tizimli sharhlar asosida tahlil qilinadi. Integratsiyalashgan parvarish modeli, ya'ni multidisipliner yondashuv, bemorning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy ehtiyojlarini bir vaqtning o'zida qondirishga qaratilgan bo'lib, bu yondashuv ko'krak saratoni bilan bog'liq psixologik simptomlarni kamaytirish, davolanish jarayoniga rioya qilishni oshirish va hayot sifatini yaxshilashda muhim omil hisoblanadi. Maqolada kognitiv-xulq-atvor terapiyasi, qo'llab-quvvatlash guruhlari, stressni boshqarish texnikalari va boshqa psixosotsial aralashuvlarning samaradorligi tahlil qilinib, ularning bemorlar uchun klinik ahamiyati ko'rsatib o'tiladi. Shu bilan birga, zamonaviy tibbiyot amaliyotida integratsiyalashgan parvarish yondashuvlarini kengaytirish va takomillashtirish zarurati muhokama qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** ko'krak saratoni, psixosotsial yordam, integratsiyalashgan parvarish, ruhiy salomatlik, multidisipliner yondashuv.*

"INTEGRATED CARE STRATEGIES THAT INCLUDE PSYCHOSOCIAL SUPPORT DURING BREAST CANCER TREATMENT"

***Abstract.** Breast cancer is one of the most common oncological diseases among women, and in addition to its physical impact, it has significant negative effects on mental health. Patients often experience psychological issues such as depression, anxiety, stress, social isolation, and a decrease in quality of life. Therefore, it is insufficient to provide only physical treatment to patients with breast cancer. This article presents a clinical analysis of the importance and effectiveness of integrated care strategies that include psychosocial support. The integrated care model — a multidisciplinary approach — aims to simultaneously address patients' physical, psychological, and social needs. This approach plays a crucial role in reducing psychological symptoms associated with breast cancer, improving treatment adherence, and enhancing overall quality of life. The paper analyzes the effectiveness of cognitive-behavioral therapy, support groups, stress management techniques, and other psychosocial interventions, emphasizing their clinical value. In addition, the necessity of expanding and improving integrated care approaches in modern medical practice is discussed.*

***Keywords:** breast cancer, psychosocial support, integrated care, mental health, multidisciplinary approach.*

«ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СТРАТЕГИИ УХОДА, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ПРИ РАКЕ ГРУДИ»

***Аннотация.** Рак молочной железы — одно из наиболее распространённых онкологических заболеваний среди женщин, которое оказывает влияние не только на физическое, но и на психическое здоровье пациенток. Больные часто сталкиваются с такими психологическими проблемами, как депрессия, тревожность, стресс, социальная изоляция и снижение качества жизни. В связи с этим исключительно физического лечения оказывается недостаточно. В данной статье представлено клиническое исследование значимости и эффективности стратегий интегрированной помощи, включающих в себя психосоциальную поддержку. Модель интегрированной помощи — это мультидисциплинарный подход, направленный на одновременное удовлетворение физических, психологических и социальных потребностей пациента. Этот подход играет ключевую роль в снижении психологических симптомов, повышении приверженности лечению и улучшении общего качества жизни. В статье проанализирована эффективность когнитивно-поведенческой терапии,*

групп поддержки, методов управления стрессом и других психосоциальных вмешательств, а также подчеркнута их клиническая значимость. Кроме того, рассматривается необходимость расширения и совершенствования интегрированных подходов в современной медицинской практике.

Ключевые слова: рак молочной железы, психосоциальная поддержка, интегрированная помощь, психическое здоровье, мультидисциплинарный подход.

Kirish. Ko‘krak saratoni (mamma saratoni) dunyo bo‘yicha ayollar orasida eng ko‘p uchraydigan onkologik kasallik hisoblanadi. Jahon Sog‘liqni Saqlash Tashkiloti (JSST) ma‘lumotlariga ko‘ra, har yili 2,3 milliondan ortiq ayolda ushbu kasallik aniqlanadi va 600 mingdan ortiq o‘lim holatlari qayd etiladi (WHO, 2021). Bu kasallik nafaqat jismoniy sog‘liq, balki ruhiy, ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan ham katta salbiy oqibatlariga olib keladi.

Ko‘krak saratoni bilan yashovchi ayollar ko‘pincha quyidagi psixosotsial muammolarga duch keladilar:

- **Depressiya, bezovtalik va stress;**
- **O‘zini qadrlash darajasining pasayishi** (ayniqsa, jarrohlik aralashuvlaridan so‘ng);
- **Tanadagi o‘zgarishlar tufayli tananing qabul qilinmasligi;**
- **Ijtimoiy ajralish** va oilaviy munosabatlardagi zo‘riqishlar;
- **Ishga yoki kundalik hayotga qaytishdagi qiynchiliklar.**

Shu nuqtai nazardan, faqat tibbiy davolanish (jarrohlik, kimyoterapiya, radioterapiya) bilan cheklanmasdan, bemorning ruhiy va ijtimoiy holatini qo‘llab-quvvatlash ham zarur hisoblanadi. Bemorning umumiy sog‘lig‘i — **biopsixosotsial model** asosida baholanishi lozim: bu modelga ko‘ra, jismoniy holat, ruhiy salomatlik va ijtimoiy omillar birgalikda inson salomatligini shakllantiradi.

Psixosotsial yordam — bu psixologik maslahat, emotsional qo‘llab-quvvatlash, ijtimoiy yordam, guruh terapiyasi, stressni boshqarish va motivatsion intervensiyalarni o‘z ichiga oladi. Bunday yondashuvlar ko‘plab tadqiqotlarda bemorlarning hayot sifatini yaxshilash, ruhiy zo‘riqishni kamaytirish va sog‘ayish jarayonini tezlashtirishda samarali ekanligi isbotlangan.

Biroq, amaldagi sog‘liqni saqlash tizimlarida psixosotsial yordam ko‘pincha yordamchi yoki ixtiyoriy element sifatida qaraladi. Bu esa **integratsiyalashgan yondashuvning yetishmasligiga** olib keladi — ya‘ni, bemorlar psixologik yordamni faqat tashqi resurslar orqali olishga majbur bo‘lmoqda.

Integratsiyalashgan parvarish — bu tibbiy, psixologik va ijtimoiy yordamning yagona reja asosida uyg‘unlashtirilgan shakli bo‘lib, unda onkolog, psixolog, hamshira, ijtimoiy xodim va boshqa mutaxassislar jamoaviy ishlaydi. Bunday yondashuv quyidagilarni ta‘minlashi mumkin:

- Bemor holatini kompleks baholash;
- Vaqtida ruhiy muammolarni aniqlash (distress screening);
- Intervensiyalarning uzluksiz va nazorat ostida olib borilishi;
- Bemor va uning oila a‘zolari uchun yaxlit qo‘llab-quvvatlash tizimi.

Ushbu maqolaning maqsadi — ko‘krak saratoni bilan yashovchi bemorlar uchun psixosotsial yordamni o‘z ichiga olgan integratsiyalashgan parvarish strategiyalarini tahlil qilish, mavjud tadqiqotlar asosida ularning samaradorligini baholash va kelgusida ushbu yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili. So‘nggi o‘n yilliklarda ko‘krak saratoni bilan og‘rigan bemorlar va ularning yaqinlariga psixosotsial yordam ko‘rsatish bo‘yicha ko‘plab ilmiy izlanishlar olib borildi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, onkologik kasalliklarning jismoniy alomatlari bilan bir qatorda, ruhiy stress, depressiya va ijtimoiy izolyatsiya bemorning umumiy sog‘lig‘iga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi (Caruso et al., 2017). Psixosotsial yordamning asosiy turlari: individual maslahatlar, guruh terapiyasi, stressni boshqarish bo‘yicha treninglar, va peer support (tengdoshlarning qo‘llab-quvvatlashi) bo‘lib, bularning barchasi bemorlarning hayot sifatini yaxshilashda muhim o‘rin tutadi (Applebaum et al., 2014).

Yaqinda o‘tkazilgan tadqiqotlarda (Nguyen et al., 2022) ko‘krak saratoni bemorlariga qaratilgan kognitiv-behavioral terapiya (CBT) va mindfulness asosidagi intervensionlarning stress va bezovtalikni kamaytirishga ta‘siri aniqlandi. Xususan, CBT usuli yordamida bemorlarning stressga bo‘lgan chidamliligi oshadi va kasallik bilan kurashish qobiliyati yaxshilanadi.

Integratsiyalashgan parvarish yondashuvi hamda bu tizimning samaradorligi so‘nggi yillarda ko‘proq e‘tibor qaratilmoqda. Bu yondashuvda tibbiy va psixosotsial yordam yagona platformada taqdim etiladi, bu esa bemorning ehtiyojlarini yaxshiroq qondirishga imkon beradi. Misol uchun, Durosini va hamkorlarining 2020-yilda o‘tkazgan tadqiqoti shuni ko‘rsatdiki, integratsiyalashgan parvarish dasturlarida ishtirok etgan bemorlar depressiya va bezovtalik darajasida sezilarli pasayishlarni ko‘rsatgan (Durosini et al., 2020).

Shuningdek, yangi texnologiyalar — mobil ilovalar, onlayn maslahat va telemeditsina yordamida ko‘krak saratoni bemorlariga psixosotsial yordam ko‘rsatish imkoniyatlari kengaymoqda. Bu, ayniqsa, qishloq va uzoq hududlarda yashovchi bemorlar uchun muhimdir (Foster et al., 2021).

Biroq, ko‘plab tadqiqotlarda quyidagi muammolar ham qayd etilgan:

- * Psixosotsial yordamning individual ehtiyojlarga moslashtirilishi yetarli emas;
- * Resurslarning cheklanganligi va malakali mutaxassislarining kamligi;
- * Madaniy va ijtimoiy farqlarni hisobga olmaslik (Kim va boshq., 2019).

Shu bilan birga, mamlakatlararo farqlar ham mavjud bo‘lib, rivojlangan mamlakatlarda psixosotsial yordam integratsiyalashgan holda rivojlanayotgan bo‘lsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda bu yo‘nalish hali boshlang‘ich bosqichda.

Tadqiqot natijalari. So‘nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar ko‘krak saratoni bemorlarida psixosotsial yordamning hayot sifatiga, ruhiy salomatlikka va kasallik bilan kurashish qobiliyatiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishini tasdiqlamoqda. Quyida asosiy tadqiqotlarning natijalari batafsil ko‘rib chiqiladi.

1. Hayot sifatining yaxshilanishi

Heliyon jurnalida e‘lon qilingan tizimli tahlilda (2023) psixosotsial intervensiyalar g‘amxo‘rlik qiluvchilarning hayot sifatini sezilarli darajada oshirganligi aniqlandi (SMD = 1.00; 95% CI: [0.47, 1.54]; $p < 0.01$). Bu natija shuni ko‘rsatadiki, faqat bemorga emas, balki uning atrofidagilarga ham psixosotsial yordam ko‘rsatish orqali oilaviy tizimda stress darajasi kamayadi va hayot sifati yaxshilanadi.

2. Ruhiy zo‘riqishning kamayishi

Meta-tahlillar psixosotsial intervensiyalar bezovtalik va depressiyani kamaytirishda samarali ekanligini tasdiqladi. Masalan, peer support intervensiyasi bezovtalik darajasini sezilarli darajada pasaytirdi (SMD = -0.45; 95% CI: [-0.88, -0.02]). Bu yondashuv bemorlar o‘zlarini yolg‘iz emasligini his qilishi, o‘zaro tajriba almashishi va motivatsiyani oshirishga yordam beradi.

3. Psixo-ta‘limiy yondashuvning samarasi

Psixo-ta‘limiy dasturlar bemorlarning emotsional holatini yaxshilaydi va kasallikka moslashuv jarayonini tezlashtiradi. Tadqiqotlarda 6 oylik kuzatuvdan so‘ng bemorlarning ruhiy farovonligi oshgani va psixosomatik simptomlarning kamaygani qayd etilgan. Bu shuni anglatadiki, kasallik haqidagi bilimlarni oshirish va stressni boshqarish usullarini o‘rgatish bemorlarning ruhiy holatiga ijobiy ta‘sir qiladi.

4. Integratsiyalashgan parvarish yondashuvi natijalari

Reabilitatsiya dasturlari doirasida kognitiv-behavioral terapiya qo‘llanilishi natijasida bemorlarning stress darajasi kamayib, boshqaruv hissi kuchaygani kuzatilgan. Bu yondashuv bemorlarga o‘z kasalliklarini yaxshiroq boshqarish, qo‘rquv va tashvishlarni kamaytirish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, integratsiyalashgan parvarishdagi samaradorlik davomiy kuzatuvlar orqali tasdiqlanmoqda.

5. Stressni kamaytirishda integratsiyalashgan yondashuvning afzalliklari

Stress screening va psixologik yordamning kompleks ko‘rsatish natijasida bemorlar orasida stress darajasi pasaygan, hayot sifati oshgan va davolanishga bo‘lgan motivatsiya yaxshilangan. Biroq, bu yondashuvning samarasi individual xususiyatlar, intervensiya vaqti va davomiyligiga bog‘liq bo‘lib, har doim ham bir xil darajada samara bermasligi aniqlangan.

Qo‘shimcha tahlil.

• **Jins va ijtimoiy-madaniy faktorlarning roli:** Tadqiqotlarda bemorlarning jinsi, yosh, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash darajasi va madaniyati psixosotsial yordamga bo‘lgan javobni o‘zgartirishi aniqlangan. Masalan, yosh ayollar va yolg‘iz yashovchi bemorlar ko‘proq ruhiy yordamga muhtoj bo‘lishi mumkin.

• **Mutaxassislararo hamkorlik:** Eng samarali natijalar ko‘p tarmoqli jamoaviy ish orqali erishiladi, bunda onkolog, psixolog, ijtimoiy xodim va hamshiralar birgalikda harakat qiladi.

• **Texnologiyalar integratsiyasi:** Telemeditsina va mobil ilovalar yordamida psixosotsial yordamga bo‘lgan murojaatlar soni oshmoqda, ayniqsa, pandemiya davrida bu yondashuv muhim ahamiyat kasb etdi.

Xulosa.

• Psixosotsial yordamni integratsiyalashgan parvarish strategiyalariga kiritish ko‘krak saratoni bo‘lgan bemorlar va ularning yaqinlari uchun hayot sifati, emotsional va ruhiy holatni yaxshilash, depressiya va bezovtalik darajasini kamaytirishga yordam beradi.

• Samarali strategiyalar qatoriga: sistematik distress screening, psixologlar/psixiatrlar bilan ko‘p yo‘nalishli jamoa, guruh qo‘llab-quvvatlash (peer support), psixo-ta‘limiy sessiyalar va CBT kabi terapiyalar kiradi.

• Biroq, intervensiyalarning davomiyligi, intensivligi va konteksti (madaniyat, resurslar, sog‘liq tizimi infratuzilmasi) natijalarga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi.

• Ishonchli va standartlashtirilgan o‘lchashlar (QoL, emotsional stress, depressiya, bezovtalik) bilan uzoq muddatli kuzatuvlar, shuningdek arzon va keng tarqalgan psixosotsial yordam variantlarini o‘rganish zarur.

• Sog‘liqni saqlash tizimlari, klinik jamoalar va siyosatchilar bemor markazli va ruhiy-ijtimoiy ehtiyojlarni qamrab olgan integratsiyalashgan parvarish strategiyalarini joriy etishga qaror qilishlari lozim.

Adabiyotlar:

1. Liu Q., Ye F., Jiang X., Zhong C., Zou J. et al. Effects of psychosocial interventions for caregivers of breast cancer patients: A systematic review and meta-analysis. *Heliyon*. 2023. PubMed.
2. Peer support intervention study. Effectiveness of Peer Support on Quality of Life and Anxiety in Breast Cancer Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. PubMed.
3. Psychoeducational support review. Effectiveness of psychoeducational support on quality of life in early-stage breast cancer patients: a systematic review and meta-analysis. PMC.
4. Rehabilitation programs review. Psychosocial interventions as part of breast cancer rehabilitation programs? Results from a systematic review. Wiley Online Library.
5. Integrated psychosocial care screening and intervention. Effects of integrated psychosocial care for distress in cancer patients. PubMed.
6. Holistic/integrated care proposal. An Integrated Care Approach to Improve Well-Being in Breast Cancer Patients. PubMed.
7. QoL, psychosocial well-being, body image. Psychosocial and sexual well-being in breast cancer survivors undergoing immediate breast reconstruction: The mediating role of breast satisfaction. Wiley Online Library.
8. Нарметова, Ю. К. (2022). Онкологик беморлар ва уларнинг оила аъзоларининг психо-эмоционал ҳолатлари. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 2(12), 220-224.
9. Нарметова, Ю. (2015). Методологические и методические проблемы организации психологической службы в медицинских учреждениях.

	Психологический анализ формирования поведения у подростков, воспитывающихся в детском доме	
	Psychological analysis of the formation of behavior in adolescents raised in a foster home	
55	<i>Avazyazova Dilfuza Shovkatovna</i>	295
	Xorijiy va mahalliy talabalarda oliy ta'limga moslashish muammosi	
	Проблема адаптации к высшему образованию среди иностранных и местных студентов	
	The problem of adaptation to higher education among foreign and local students	
56	<i>Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna</i>	301
	Zamonaviy oilaviy munosabatlar psixologiyasi: nikoh muammolari va ajralish sabablari tahlili	
	Современная психология семейных отношений: анализ брачевых проблем и причин развода	
	Modern psychology of family relations: analysis of marriage problems and causes of divorce	
57	<i>Dilshodova Madinabonu Rustam qizi</i>	306
	Ko'krak saratoni davrida psixosotsial yordamni o'z ichiga olgan integratsiyalashgan parvarish strategiyalari	
	"Integrated care strategies that include psychosocial support during breast cancer treatment"	
	«Интегрированные стратегии ухода, включающие психосоциальную поддержку при раке груди»	
58	<i>Dusanov Elbek Abdusamatovich</i>	310
	O'smirlarni kiberbullingdan himoya qilish hamda kompyuter o'yinlariga qarshi immunitet hosil qilishning psixologik mexanizmi	
	Protecting teenagers from cyberbullying and building immunity against computer games is a psychological mechanism	
	Защита подростков от кибербуллинга и формирование иммунитета к компьютерным играм — это психологический механизм	
59	<i>Ernazarova Rano Yuldashevna</i>	316
	Talabalarda psixologik stress holatini yengishning empirik tahlili	
	Эмпирический анализ преодоления состояния психологического стресса у студентов	
	Empirical analysis of overcoming the state of psychological stress in students	
60	<i>Jabborova Feruza Majidovna</i>	321
	Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining shaxslararo muloqotida emotsional bargarorlik omillari	
	Факторы эмоциональной устойчивости в межличностном общении учителей начальных классов	
	Factors of emotional stability in the interpersonal communication of primary teachers	
61	<i>Narshabayeva Aliya Yumutbaevna</i>	326
	The study of the problem of diagnosing students' tolerant behavior in psychological, pedagogical, and methodological literature	
	Изучение проблемы диагностики толерантного поведения студентов в психолого-педагогической и методической литературе	